

YUKLAMA VAZIFASIDA KELUVCHI BOG'LOVCHILAR

**Jo'rayeva Maxsuda Xabibullayevna
Toshkent viloyati Yangoyo'l shahar
13-umumiy o'rta ta'lim maktabining
ona tili va adabiyoti fani o'qituvchisi**

Davr va fanlarning taraqqiyoti tadqiqotchilar zimmasiga har doim yangi mas'uliyatni yuklaydi. Bugungi kunda mamlakatimizda erishilgan milliy istiqlol va jamiyatda yuz bergan ma'naviy va mafkuraviy o'zgarishlar fanlar, xususan, o'zbek tilshunosligi kabi fanlar oldiga muayyan talablarni qo'ydi. Ma'lumki, tilda, chunonchi, uning grammatik qurilishida ham, millat ruhiyati aks etadi. Birinchi Prezidentimiz I.Karimov "Ona tili-millatning ruhidir" iborasini bejiz ta'kidlamagan edilar. Shunday ekan, bugungi maqolamiz orqali o'zimizning ona tilimiz, uning grammatik qurilishi, ya'ni yordamchi so'zlar haqida fikr va mulohazalarimiz bilan yondashishni niyat qildik. Yordamchi so'zlarning o'rganinlish tarixi shuni ko'rsatadiki, yordamchi so'zlar sirasi masalasi ham oxiriga yetmagan. Ayrim birliklarning qaysi guruhga kirishi munozarali bo'lsa (-ki, -kim, -gina, ham), ayrimlarini muayyan guruhga hamma beistisno kiritsa-da, ba'zi vazifalari o'z guruhi umumiy ma'nosiga mos kelmay qoladi. Biz ham mavzuyimiz orqali bu muammolarning ayrimlariga to'xtalib o'tamiz¹.

Ergashtiruvchi bog'lovchilar, asosan, qo'shma gaplar tarkibidagi ergash gaplarni bosh gapga bog'lash uchun ishlatiladi. Hozirgi zamon o'zbek adabiy tilida ko'p ishlatiladigan ergashtiruvchi bog'lovchilar *chunki, shuning uchun, agar, basharti, garchi, go'yo, go'yoki, ya'ni, -ki, (-kim)* lardir. Bu bog'lovchilar "O'zbek tili grammatikasi da qo'shma gap tarkibidagi gaplar orasida aniqlov, sabab, shart va chog'ishtiruv munosabatlarini bildiradi. Ergashtiruvchi

¹ Asqarova M., Abdurahmonov X. O'zbek tili grammatikasining praktikumi. –Toshkent: "O'qituvchi" nashriyoti, 1972. –256 b.

bog'lovchilarning ma'no turlari tilshunoslar R.R. Sayfullayeva va B. Mengliyev ham xuddi mana shu tarzda bo'lib o'rgangan².

Ayrim so'z yoki gapga qo'shimcha ma'nojilosi (ottenkasi) berish uchun xizmat qiladigan yordamchi so'zlar yuklamalardir. R.R. Sayfullayeva bu haqida quydagicha fikrlarni bildiradi: "Yuklamaning o'ziga xos xususiyati shundaki, ular so'z yoki gapga so'roq, ta'kid, kuchaytiruv, ayirish va chegaralash, o'xshatish kabi qo'shimcha ma'no beradi va funksional bog'lash belgisiga nisbatan beqaror, o'zgaruvchan sanaladi, ya'ni bog'lash belgisi unda bo'lishi ham, bo'lmasligi ham mumkin". Shu bilan birgalikda yuklama yuqoridagi belgisiga ko'ra ko'makchi va bog'lovchidan farq qilishini aytadi. Olimamiz yuklama haqida to'g'ri ta'rif keltirgan, chunki yuklama so'z yoki gapga qo'shimcha ma'no yuklashi barchamizga ma'lumdir. O'zbek tili grammatikasida gapga yoki ayrim so'zlarga beradigan qo'shimcha ma'nolariga ko'ra yuklamalarni quydagicha guruhlash mumkin: 1) so'roq va taajjub yuklamalari; 2) kuchaytiruv va ta'kid yuklamalari; 3) ayiruv va chegaralov yuklamalar; 4) aniqlov yuklamasi; 5) gumon yuklamasi; 6) inkor yuklamasi. R.R. Sayfullayeva yuklamalarni 6 ga bo'lgan bo'lsa ham, lekin kuchaytiruv va ta'kid yuklamalarini alohida bo'ladi, gumon yuklamasini esa kiritmaydi. Aniqlov bog'lovchilarini o'xshatish, qiyoslash deb olib, unga *go'yoki*, *go'yoki* chog'ishtiruv bog'lovchilarini ham kiritib yuboradi. Baxtiyor Mengliyev esa yuklamalarni 7 ga bo'ladi. U ham kuchaytiruv va ta'kid yuklamalarini alohida - alohida bo'ladi. Gumon yuklamasi o'z holida qoladi.

O'zbek tili grammatikasida *-ki* aniqlov bog'lovchisi ot turkumidagi so'zlar bilan kelib, ta'kidlash, uqtirish ma'nolarini anglatishi aytib o'tilgan. Bunday chog'da u bog'lovchi emas, yuklama sanaladi: *1. Bizning Marg'ilonda bir qiz bor, dedi, shundog' ko'hlikki, bu o'rtada uning o'xshashi bo'lmas, deb o'ylayman.*

² Abdurahmonov G".A. va boshqalar O'zbek tili grammatikasi I-tom. Morfologiya. -Toshkent: "Fan" nashriyoti, 1975. -612 b.

Bunga qarshi A. G'ulomov va M. Asqarovalar quydagicha fikr bildiradilar: □Ergashtiruvchi bog'lovchilar ergash gaplarni ko'pgina turini bosh gapga bog'lash uchun ishlatiladi. Bu bog'lovchilar gapdagi vazifasi jihatidan ma'lum xususiyatlarga ega: ularning ayrimlari tamomila bog'lovchiga aylangan bo'lib, faqat bosh va ergash gaplarni bir-biriga bog'laydi. Bunday yordamchilarga □*ki, chunki, negaki, sababki* kabi so'zlar kiradi va ular sof bog'lovchilar sanaladi"³.

Ayrim bog'lovchilar o'z tabiati bilan yuklamaga o'xshab ketadi. Bunday yordamchilarga *agar, bordiyu, basharti, mabodo, go'yo, toki, garchi* kabi so'zlar kiradi va ular bog'lovchi yuklamalar deyilishini A. G'ulomov va M. Asqarova ta'kidlab o'tgan. Ko'pincha, bu so'zlar bir-biriga sinonimday qo'llansa ham, ularning ishlatilishida ma'lum farqlar bor.

To'siqsiz ergash gapli qo'shma gapda mazmunan zidlikni kuchaytirib ko'rsatish uchun *garchi (garchand)* so'zlari ishlatiladi: . *Garchi o'zining najoti hali qorong'u ersa-da, qo'rboshini bir sinab ko'rish uchun hamma kuchini ikki ko'ziga yig'dida, unga qaradi. Go'yo bog'lovchisi mazmunidan o'xshatish yoki chog'ishtirish ma'nolari anglashilgan sodda va qo'shma gaplar tarkibida ishtirok etadi. Sodda gaplardagi vazifasi ko'proq yuklamalarga yaqin bo'lib, u gapda turli gap bo'laklari oldidan kela oladi: 1. Otasining bu so'zlari go'yo uning istiqboli uchun yaxshi ta'minotlar berar, go'yo majburiyat ostida ota nasihatini quloqqa oladigandek bo'yin egib o'lturar edi.*

Qo'shma gapdagi vazifasiga ko'ra *go'yo* yordamchisi bog'lovchi □ yuklama sanaladi. Chunki u ba'zan □*ganday* formasi orqali birikkan qo'shma gaplarning ergash gap tarkibida kelib, undagi chog'ishtirish yoki o'xshatish ma'nosini kuchaytiradi yoki ta'kidlab ko'rsatadi: *1. O'zi go'yoki to'yga hozirlangandek beshik yasab, sarpa tikib yuriydir...*

Na-na yordamchisi teng bog'lovchining bir turi sifatida inkor bog'lovchisi sanalib kelgan. Tilshunos G. Abdurahmonov uni inkor bog'lovchisi deb atash bilan birga, yuklamalik xususiyatiga egaligini ham ko'rsatgan. Haqiqatdan ham, bu

³ Asqarova M., Abdullayev Y., Omilxonova M. Ona tili. –Toshkent: “O'qituvchi” nashriyoti, 1994. –256 b.

yordamchi ham bog'lovchilik, ham yuklamalik vazifasini bajaradi⁴. Bog'lovchi vazifasida kelganda ayrim teng huquqli bo'laklarga inkor ma'nosini berib, ularni bog'laydi: *1. Ammo mendan so'rasang, Marg'ilondagina qudamiz va na kelinimizni hech bir vaj bilan kamsita olmayman, balki bizga quda bo'lmoqqa eng muvofiq kishilar edi, balli o'g'lim, deyman* Bu yordamchi so'z yuklama vazifasini bajarib, mazmunidan inkor anglashilgan gaplar tarkibida keladi va inkor ma'nosini ko'rsatadi: *Men bu iblisona aldovga uchib, bu to'g'rida na senga va na Normuhammad qushbegiga og'iz ochmadim va ularning Qo'qonga fotiha uchun qo'zg'alishlaridan hech bir shubhalanmadim... Eh, shaytonlar!* Yuqoridagi aytilgan fikrlardan shunday xulosaga kelish mumkinki, o'zbek tilida ergashtiruvchi bog'lovchi va yuklamalarning ma'no va xususiyatlari haqida juda ko'p fikrlar bildirish mumkin. Ularni to'g'ri tahlil qilish, ular bilan bog'liq masalalarni ilmiy hal etish bugungi kunda tilshunosligimiz oldida turgan bosh vazifalardan biri sanaladi.

⁴ Shoabdurahmonov M., Asqarova M., Hojiyev A., Rasulov I., Doniyorov X. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent: “O'qituvchi” nashriyoti, 1980. –448 b.